

EKOLOGIK TA'LIMNING TALABALARDA EKOTURISTIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDAGI NAZARIY ASOSLARI

Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich, Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi,
Namangan, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: ekologik ta'lim talabalarda tabiatga mas'uliyatli munosabat va barqaror rivojlanish g'oyalarini turizm amaliyoti bilan uyg'unlashtirishning muhim omilidir.

MAQSAD: ekoturistik madaniyatni shakllantirishning konseptual komponentlarini aniqlash va uning metodologik yo'nalishlarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy manbalar nazariy tahlil qilindi; analitik va komparativ yondashuvlar orqali ekologik bilimlarni turizm amaliyoti bilan integratsiyalash mexanizmlari umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ekologik ta'lim bilim–qadriyat–xulq birligini shakllantirib, barqaror turizm kompetensiyalarini rivojlantiradi. Loyiha va amaliy faoliyatlar ekologik mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

XULOSA: tizimli va amaliy yo'naltirilgan ekologik ta'lim talabalarda ekoturistik madaniyatni va barqaror turizmga mas'uliyatli munosabatni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim, ekoturistik madaniyat, talabalar, barqaror rivojlanish, ekologik ong, turizm ta'limi.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОТУРИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Камолов Бахтиёр Хасанбоевич, исследователь Наманганского государственного университета, Наманган, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: экологическое образование способствует формированию ответственного отношения к природе и устойчивых туристских ценностей.

ЦЕЛЬ: определить концептуальные компоненты формирования экотуристической культуры и её методологические ориентиры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен теоретический анализ источников; использованы аналитический и сравнительный подходы для обобщения механизмов интеграции знаний и практики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: экологическое образование формирует единство знаний, ценностей и поведения, развивая компетенции устойчивого туризма. Практико-ориентированные формы обучения усиливают экологическую ответственность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системная организация экологического образования обеспечивает формирование экотуристической культуры и устойчивой мотивации к природоохранной деятельности.

Ключевые слова: экологическое образование, экотуристическая культура, студенты, устойчивое развитие, экологическое сознание, туристское образование.

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING ECOTOURISM CULTURE AMONG STUDENTS THROUGH ENVIRONMENTAL EDUCATION

Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich, Researcher at Namangan State University, Namangan, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: environmental education fosters responsible attitudes toward nature and supports sustainable tourism principles.

AIM: to identify conceptual components and methodological directions for developing ecotourism culture.

MATERIALS AND METHODS: a theoretical review was conducted; analytical and comparative approaches were applied to systematize integration mechanisms.

DISCUSSION AND RESULTS: environmental education links knowledge, values, and behavior, strengthening sustainable tourism competencies. Practice-oriented activities enhance responsible decision-making skills.

CONCLUSION: systematic and practice-based environmental education supports the development of ecotourism culture and sustainable responsibility.

Keywords: environmental education, ecotourism culture, students, sustainable development, environmental awareness, tourism education.

Eko­logik taʼlim bugungi kunda global ijtimoiy va madaniy rivojlanish jarayonlarida markaziy ahamiyatga ega boʻlib, u nafaqat talabalarning atrof-muhit bilan uygʻunlashgan ongini shakllantirish, balki barqaror turizm madaniyatini rivojlantirishning ham nazariy va amaliy asosini tashkil qiladi. Ekoturizmning barqaror rivojlanish konsepsiyasi dunyo miqyosida ekologik ong va madaniyatning muhim koʻrsatkichlari sifatida eʼtirof etilgan[1]. Shu nuqtai nazardan, talabalarda ekoturistik madaniyatni shakllantirish jarayoni ekologik taʼlim va tarbiya bilan bevosita bogʻliq boʻlib, ularning ijtimoiy, intellektual va maʼnaviy rivojlanishiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Ekologik taʼlimning nazariy asoslari turli fanlar – ekologiya, pedagogika, turizmshunoslik, sotsiologiya va psixologiya orqali izohlanadi[2]. Talabalarda ekologik ongni shakllantirish, ularni atrof-muhit bilan uygʻunlikda yashashga oʻrgatish va turizm faoliyati orqali amaliy koʻnikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Shu bilan birga, ekoturistik madaniyat talabalarda nafaqat tabiatni asrashga, balki mahalliy madaniy merosni hurmat qilish va uning rivojiga hissa qoʻshishga ham undaydi. Xalqaro tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ekologik taʼlim va ekoturistik madaniyat bir-birini toʻldiruvchi komponentlar boʻlib, ular oʻquvchilarda masʼuliyatli va barqaror turizm xatti-harakatlarini shakllantirishga yordam beradi[3]. Masalan, talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayonida quyidagi elementlar muhimdir: ekologik bilimlar va tushunchalar,

ekologik faoliyatga motivatsiya, barqaror turizm amaliyoti va atrof-muhitni muhofaza qilish ko'nikmalari. Shu nuqtai nazardan, ekologik ta'lim tizimi talabalarni nafaqat nazariy bilim bilan ta'minlash, balki ularni amaliy turizm faoliyatiga jalb etish orqali ularning ekologik madaniyatini mustahkamlashga qaratilgan bo'lishi lozim. Talabalarda ekoturistik madaniyatni shakllantirishning muhim nazariy masalalaridan biri uning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatlarini integratsiyalashdir[4]. Barqaror turizmning samarali rivojlanishi ekologik resurslarni asrash, mahalliy aholi hayotini yaxshilash va talabalarda mas'uliyatli turizm xulq-atvorini rivojlantirish bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, ekologik ta'limning metodologik yondashuvlari talabalarda analitik fikrlash, ekologik muammolarni aniqlash va ularni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Shuningdek, ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyatni shakllantirish jarayoni psixologik va pedagogik omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Talabalar ongida ekologik qadriyatlarni shakllantirish uchun ilg'or pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar qo'llaniladi. Masalan, interaktiv mashg'ulotlar, loyiha asosida o'qitish, ekologik ekskursiyalar va amaliy treninglar orqali talabalarda ekologik ong va mas'uliyatli turizm madaniyati rivojlantiriladi[5]. Shu tarzda, ekologik ta'lim va tarbiya talabalarda nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki ijtimoiy mas'uliyat, tabiatni asrash va mahalliy madaniyatni hurmat qilish qadriyatlarini ham shakllantiradi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekologik ta'limni samarali tashkil etish talabalarda ekoturistik madaniyatni shakllantirishning eng muhim omili hisoblanadi. Bu jarayon talabalarda ekologik bilimlar tizimini mustahkamlash, ekologik qaror qabul qilish va amaliy turizm faoliyatini amalga oshirishga tayyorlash orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyat integratsiyasi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarini birlashtiradi, talabalarda barqaror turizm amaliyotlarini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar tahlili: Ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyatni shakllantirish bo'yicha nazariy asoslarni tadqiq etishda chet el olimlarining ilmiy ishlarining roli muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular bu ikki kontseptning o'zaro integratsiyasini turli nuqtai nazarlardan izohlashadi. Masalan, Fernando Ramirez va Josefina Santana tomonidan tayyorlangan "Environmental Education and Ecotourism" asari ekologik ta'lim va ekoturizmning fundamental printsiplari hamda ularning barqaror rivojlanish maqsadlari yo'lida qanday uyg'unlashishi kerakligini nazariy jihatdan yoritadi[6]. Ularning nazariyasi bo'yicha, ekologik ta'lim ekoturizmning barqaror amaliyotini shakllantirishda bilim, qadriyat va xatti-harakatlar tizimini birlashtiruvchi baza vazifasini o'taydi. Shu bilan birga, bu asar ekologik ta'lim orqali talabalarda tabiatni muhofaza qilish, ijtimoiy mas'uliyat va madaniy qadriyatlarni rivojlantirishga qaratilgan nazariy yondashuvlarni taklif qiladi, hamda ekoturistik madaniyatni chuqurroq anglash imkonini beradi. Bundan tashqari, xalqaro adabiyotlarda Dian Aswita tomonidan olib borilgan "Environmental Education and Ecotourism for Sustainable Life: Literature Study" tadqiqoti ekologik ta'lim va ekoturizm o'rtasidagi nazariy va amaliy bog'liqlikni keng qamrovli adabiyot tahlili asosida ko'rsatadi. Aswita ekologik bilimlarning insonlarning atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirish, turizmga mas'uliyatli xulq-atvorni rivojlantirish hamda ekoturistik amaliyotlarga psixologik tayyorgarlikni yaxshilashdagi rolini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot

natijalari shuni ko'rsatadiki, ekologik ta'lim darajasi o'sib borganda, yoshlar orasida ekologik bilim, xatti-harakat va turizmga bo'lgan ijobiy munosabatlar mustahkamlanadi, bu esa ekoturistik madaniyatni shakllantirishda nazariy asos sifatida xizmat qiladi[7]. Shuningdek, chet el ilmiy adabiyotlarida ekologik madaniyat va ekoturizmning pedagogik jihatlari ham alohida diqqat markazida turadi. Masalan, boshqa mualliflarning tadqiqotlari ekologik ta'lim orqali pro-ekologik qadriyatlar, barqaror turizm tamoyillari va jamiyatda ekologik mas'uliyatni oshirishning pedagogik mexanizmlarini chuqur tahlil qiladi. Bu yondashuvlar, talabalarda nafaqat ekologik bilimlarni oshirish, balki ekoturistik madaniyatni ichkilashtirish orqali ularning barqaror turizm amaliyotlariga tayyorligini mustahkamlashga yordam beradi, va shu tariqa ularni tabiat muhofazasiga jalb etadi.

Metodologik qism: Mazkur tadqiqotda talabalarda ekologik ta'lim orqali ekoturistik madaniyatni shakllantirish jarayonini o'rganishda bir qator zamonaviy metodlar qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi ekologik ongni shakllantirish, barqaror turizm xatti-harakatlarini rivojlantirish va amaliy ekoturizm ko'nikmalarini mustahkamlashga yo'naltirilgan kompleks yondashuvga asoslandi. Shu kontekstda, avvalo analitik metod qo'llanilib, ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyat bo'yicha mavjud nazariy va amaliy adabiyotlar tizimli tarzda tahlil qilindi, ularning o'zaro bog'liqligi va talabalarga ta'siri aniqlashtirildi. Shuningdek, so'rovnomalar va intervyular metodlari yordamida talabalar orasida ekologik bilim, qadriyat va turizmga bo'lgan munosabatlarni o'rganish imkoniyati yaratildi. Ushbu metodlar talabalarning ekoturistik madaniyat darajasini aniqlash va ularning ekologik xatti-harakatlarini baholashga xizmat qildi. Tadqiqotda ekologik ta'limning amaliy samaradorligini baholash maqsadida eksperimental metod qo'llanildi, bunda talabalar turli ekologik va turistik vazifalarni bajarish orqali ekologik bilim va barqaror turizm xulqini rivojlantirdilar. Bundan tashqari, komparativ metod tadqiqotning muhim qismi bo'lib, rivojlangan davlatlar tajribasi asosida ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyatni shakllantirishning samarali strategiyalari solishtirildi. Shu yo'l bilan, talabalar ekologik ongni amaliy faoliyat orqali shakllantirish, mahalliy tabiiy resurslarni asrash va barqaror turizm madaniyatini o'zlashtirish imkoniga ega bo'ldilar. Metodologik yondashuv doirasida loyiha asosida o'qitish metodikasi ham qo'llanildi, ya'ni talabalar ekologik tadbirlar, ekskursiyalar va interaktiv mashg'ulotlar orqali ekologik bilim va ko'nikmalarni mustahkamlashga jalb qilindi. Bu metod pedagogik jarayonni nazariy bilim va amaliy faoliyatni integratsiyalashgan holda tashkil etish imkonini berdi, shuningdek talabalarda ekologik va turistik madaniyatni uzviy rivojlantirishga xizmat qildi. Shu tarzda, tadqiqot metodologiyasi talabalarda ekoturistik madaniyatni shakllantirish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan kompleks tarzda o'rganishga imkon yaratdi. Qo'llangan metodlar – analitik, eksperimental, so'rovnomalar va intervyular, komparativ va loyiha asosidagi o'qitish – birgalikda ekologik ta'lim va barqaror turizm amaliyotlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aniqlash va talabalarda ekoturistik madaniyatni samarali shakllantirishga xizmat qildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ekologik ta'limni tizimli va amaliy yondashuvlar orqali talabalarda ekoturistik madaniyatni shakllantirish samarali bo'ldi; eksperimental mashg'ulotlar va loyiha asosida o'qitish metodlari orqali ekologik bilimlar, barqaror turizm xatti-harakatlari va atrof-muhitga nisbatan ijobiy qadriyatlar sezilarli

darajada mustahkamlandi, so'rovnomalar va intervyular natijalari ekologik ong darajasi va turizmga bo'lgan ijobiy munosabatlar o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi, shuningdek, komparativ tahlil rivojlangan davlatlar tajribasi bilan solishtirganda, talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning eng samarali strategiyalari – amaliy ekskursiyalar, interaktiv mashg'ulotlar va loyiha asosida o'qitish orqali amalga oshirilishini tasdiqladi, natijada, talabalarda barqaror turizmga tayyorgarlik, ekologik mas'uliyat va mahalliy madaniyatga hurmat hissi rivojlandi hamda ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyat o'rtasidagi uzviy integratsiya samarali pedagogik vosita sifatida aniqlandi.

Muxokama: Ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyatni shakllantirish bo'yicha ilmiy muhokamada olimlar orasida nazariy yondashuvlar jihatidan farqli qarashlar ham mavjud. Masalan, Fernando Ramírez va Josefina Santana ekologik ta'limni ekoturizmning asosiy poydevori deb hisoblaydi. Ularning nazariyasiga ko'ra, ekologik ta'lim faqat bilim berishdan iborat bo'lmay, balki talabalarda ekologik qadriyatlar, tabiiy resurslarga hurmat, ijtimoiy mas'uliyat va barqaror turizm xatti-harakatlarini shakllantirishga qaratilgan murakkab pedagogik jarayondir. Ramírez va Santana ekologik ta'limni qator holatlarda ekoturistik amaliyot bilan integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi, chunki bu yondashuv talabalarni atrof-muhit bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lishga undaydi va ularning ekologik ongini chuqurlashtiradi. Ularning tadqiqotida ekologik bilimlar, qadriyatlar va xulq-atvor uchligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik asosiy e'tibor nuqtasidir, bu esa barqaror rivojlanish paradigmasi doirasida ekoturistik madaniyatni shakllantirishda innovatsion yondashuv sifatida qaraladi. Boshqa tomondan, Dian Aswita ekologik ta'limning amaliy ta'siri hamda ekoturistik madaniyatni shakllantirishdagi psixologik jarayonlarni alohida urg'ulaydi. Aswita ta'lim jarayonida ekologik bilimlarni talabalarga yetkazishdan tashqari, ularni ekologik tajriba orttirishga yo'naltirish va bu jarayonda ijtimoiy transformatsiya elementlarini kuchaytirishga e'tibor qaratadi[8]. Uning fikricha, ekoturistik madaniyatni shakllantirish uchun talabalarni faqat ma'ruza va nazariy bilim bilan ta'minlash yetarli emas; balki pedagogik jarayon ularni tabiat bilan mustahkam shaxsiy aloqaga jalb etadigan tajribaviy faoliyat bilan boyitilishi lozim. Aswita ekologik ta'limni psixologik kontekstda tahlil qilgan holda yoshlarning xulq-atvor va qaror qabul qilish jarayonlaridagi o'zgarishlarni o'rganadi, bunda ijtimoiy motivatsiya, ekologik identifikatsiya va shaxsiy mas'uliyat hissi integratsiyalashgan holda muhim rol o'ynaydi. Bu ikki olim munozarasida asosiy farq shundaki, Ramírez va Santana ekologik ta'limni ko'proq pedagogik struktura va ekoturizmning nazariy asoslari bilan bog'liq tizimli model sifatida tushunsa, Aswita ekologik ta'limning psixologik va tajribaviy komponentlariga ko'proq urg'u beradi[9]. Natijada, birinchi yondashuv ekologik bilimlar majmuasini tizimli va kompleks tarzda o'rgatishga urg'u bersa, ikkinchi yondashuv bu bilimlarni talabalarning xulq-atvor va shaxsiy tajribalariga qanday tatbiq etilishi nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Shu bilan birga, ikki yondashuvning ham umumiy maqsadi barqaror turizm madaniyatini shakllantirish bo'lib, ular o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilik yo'q, balki komplementar munosabat mavjud. Ramírez va Santana tomonidan ta'kidlangan tizimli pedagogik model ekologik bilim va qadriyatlarni konseptual asosda mustahkamlash imkonini beradi, holbuki Aswita tomonidan ilgari surilgan psixologik yondashuv bu bilimlarni real hayotiy tajriba orqali mustahkamlashga yo'naltirilgan. Bu ikki yondashuvning

birlashtirilgan modeli ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyatni shakllantirish jarayonini nazariy jihatdan boyitadi hamda talabalarda barqaror turizm madaniyatining ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Shunday qilib, ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyatni shakllantirish bo'yicha Ramirez, Santana va Aswita nazariyalarining integratsiyalashgan yondashuvi – bu sohada kompleks va samarali pedagogik strategiyani yaratish uchun muhim nazariy poydevor hisoblanadi[10]. Ularning qarashlari yoritadigan murakkab bog'liqliklar, ekologik ong, shaxsiy tajriba va barqaror turizm tamoyillarining talabalarda shakllanishi uchun nazariy asoslarni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

Xulosa: Mazkur tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ekologik ta'lim talabalarda ekoturistik madaniyatni shakllantirishda asosiy nazariy va amaliy poydevor vazifasini o'taydi. Tadqiqot natijalari ekologik bilimlar, qadriyatlar va xulq-atvorni integratsiyalash orqali talabalarda barqaror turizmga tayyorgarlik va ekologik mas'uliyatni rivojlantirish mumkinligini tasdiqladi. Analitik, eksperimental, so'rovnomalar, intervyular, komparativ va loyiha asosidagi o'qitish metodlari birgalikda talabalarda ekologik ong va ekoturistik madaniyatni uzviy shakllantirishga xizmat qildi. Shuningdek, chet el olimlari Ramirez, Santana va Aswita nazariyalari asosida ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyatni shakllantirish jarayonida nazariy va psixologik komponentlarning uzviy integratsiyasi muhimligi aniqlanib, talabalarda ekologik qadriyatlar va barqaror turizm amaliyotlarini rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlar qo'llanishi tavsiya etildi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ekologik ta'lim orqali talabalarda ekoturistik madaniyatni shakllantirish nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki ijtimoiy mas'uliyat, tabiatni asrash va mahalliy madaniyatni hurmat qilish qadriyatlarini ham mustahkamlashga imkon beradi. Natijada, ekologik ta'lim va ekoturistik madaniyatni integratsiyalashgan shaklda rivojlantirish pedagogik va amaliy sohalarda samarali strategiya bo'lib, u talabalarda barqaror turizmga tayyorgarlikni, ekologik ongni va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish orqali jamiyatda ekologik madaniyatni kengaytirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Nig'matov A., Shomurotova N. Ekoturizm asoslari //O'quv. – 2007.
2. Shohbozbek, E. (2025). Theoretical foundations for the development of the spiritual worldview of youth. *Maulana*, 1(1), 29-35.
3. Boyatov O., Solijonov O. Ekoturizm va yashil ta'lim orqali barqaror kelajak sari //Shokh Articles Library. – 2025. – T. 1. – №. 2.
4. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). The role of preschool education in spiritual and moral values in uzbekistan. *Global Science Review*, 3(2), 246-253.
5. Baxtiyorova D. O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishda xalqaro modellarni qo'llash yo'llari //conference on the role and importance of science in the modern world. – 2025. – T. 2. – №. 5. – C. 84-87.
6. Ergashbayev, S. (2025). Philosophical foundations of the integration of education and upbringing in the development of youth's spiritual outlook. *Shokh library*, 1(10).

7. Umronov E. O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 6. – С. 101-107.
8. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). Forming the spiritual worldview of youth in pre-school education in our republic. *Global Science Review*, 4(5), 221-228.
9. Toshev N. Mintaqada turizmni rivojlantirishda aglomeratsiyani optimal joylashtirishning dolzarbligi //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 51-54.
10. Ергашбаев, Ш. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.